

1-MENTOLNING BIOLOGIK FAOLIGINI PASS ONLINE DASTURI YORDAMIDA NAZARIY O‘RGANISH

¹Ganiyeva Iroda Yusuf qizi, ²Abduxaliqov Fayozbek Jumamurodovich

¹O‘zMU tayanch doktoranti, ²O‘zMU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212922>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda kimyo sohasida terpenoidlar muhim guruh hisoblanadi. Sababi tibbiyotda terpenoidlardan tayyorlangan dori vositalarini ko‘p qirrali biologik faolliklari, jumladan, antimikrob, antivirus, antitripanosomal, antifertillik, saratonga qarshi, antioksidant va antimalarial faolliklari katta amaliy ahamiyatga ega. Ko‘p miqdorda terpenoid saqlagan birikmalardan biri Labiatae oilasi vakili mentoldir. Ushbu ishimizda PASS online dasturi orqali mentol o‘simligidan olingan 1-mentolning biologik faolliklarini o‘rganish natijalari keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Pa qiymat, Pi qiymat, Pass online, biologik faollik, ingibitor, terpenoid, 1-mentol.*

***Аннотация.** Настоящее время терпеноиды представляют собой важную группу в области химии. Причина в том, что в медицине препараты терпеноидов имеют большое практическое значение в связи с их разноплановой биологической активностью, включающей противомикробную, противовирусную, антитрипаносомную, противопрофертивную, противораковую, антиоксидантную и противомаларийную активность. Одним из соединений, содержащих большое количество терпеноидов, является ментол, представитель семейства губоцветных. В данной работе представлены результаты изучения биологической активности ментола I, полученного из ментолового растения, с помощью программы PASS online.*

***Ключевые слова:** значение Pa, значение Pi, Pass (онлайн), биологическая активность, ингибитор, терпеноид, 1-ментол.*

***Abstract.** At present, terpenoids are an important group in the field of chemistry. The reason is that in medicine, terpenoid preparations have great practical importance due to their diverse biological activity, including antimicrobial, antiviral, antitrypanosomal, antifertility, anticancer, antioxidant and antimalarial activity. One of the compounds containing a large number of terpenoids is menthol, a representative of the Labiatae family. This paper presents the results of studying the biological activity of menthol I, obtained from the menthol plant, using the PASS online program.*

***Keywords:** Pa value, Pi value, Pass online, biological activity, inhibitor, terpenoid, 1-menthol.*

Kirish

Biologik faol moddalarni bioorganik kimyo, farmatsevtik kimyo, biologik kimyo va boshqa fanlar o‘rganadi. Bu yo‘nalishning intensiv rivojlanishiga sabab hozirgi zamon tekshirish usullari bunda konformatsion strukturalarni, molekulararo ta’sirlarni, murakkab aralashmalardan moddalar ajratilishi, endogen biologik faol moddalar xossalari va ksenobiotiklar xossalari ko‘pgina muhim fizik-kimyoviy hayot faoliyatini o‘rganishga sababchi bo‘lmoqda. Eng muhimi, molekulyar, xujayra va tizimlar darajasida biologik faol moddalar ta’sir mexanizmlari tadqiq qilinmoqda. Biologik faol moddalar organizmda barcha hayotiy jarayonlar normal kechishida muhim rol o‘ynaydi.

Vazoprotektor va antiiekzimatik vositalar tibbiyotda keng qo'llaniladigan ikki xil dori moddasidir. Vazoprotektorlar tomirlarni mustahkamlovchi va ularning elastikligini oshiruvchi moddalar bo'lib, ular qon tomir devorlarini himoya qiladi va tomir ichidagi qon aylanishini yaxshilaydi. Bu turdagi preparatlar tomirlarning zaiflashishi yoki kengayib ketishi bilan bog'liq kasalliklarni, masalan, varikoz, flebit va kapillyar zaiflikni davolashda qo'llaniladi. Ular tomir devorlarini kuchaytirib, qon oqimini yaxshilashga yordam beradi va shu bilan birga qon tomirlarida yallig'lanishni kamaytiradi, shish paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Vazoprotektorlar orasida diosmin, eskulin, va rutozid kabi moddalar mashhur bo'lib, ularning har biri tomir devorlarini mustahkamlash va qon aylanishini yaxshilashda samarali hisoblanadi.

Antiekzimatik moddalar esa organizmdagi ba'zi fermentlarning faolligini cheklaydi yoki bostiradi. Ular, odatda, fermentlar ortiqcha yoki noto'g'ri faollik ko'rsatganda, ya'ni organizmda ortiqcha yallig'lanish jarayonlari yoki fermentativ buzilishlar yuzaga kelganda qo'llaniladi. Antiekzimatik vositalar ko'pincha pankreatit, allergiya, va surunkali yallig'lanishli kasalliklarda qo'llanilib, to'qimalardagi ortiqcha ferment faoliyatini nazorat qiladi va shu orqali kasalliklarning yomonlashishini oldini oladi. Shu bilan birga, antiiekzimatik dori vositalari oqsillarni parchalaydigan yoki yallig'lanishni keltirib chiqaruvchi fermentlarni bostirish orqali yallig'lanish jarayonlarini kamaytirib, organizmni himoya qilishda yordam beradi.

Olingan natijalar tahlili

Mentol uzoq yillardan beri xalq tabobatida antiseptik, peristaltik, mikroblarga qarshi, og'riq qoldiruvchi sifatida foydalanib kelinadi. Mentol o'simligining biologik faolligini o'rganish va ularning inson salomatligiga ta'siri borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda mentol bargining bir qancha foydali xususiyatlari borligi aniqlangan. Ammo ularning ta'sir qilish mexanizmi haligacha to'liq o'rganilmagan. Ushbu ishimizda PASS online dasturi yordamida mentol bargining tarkibidagi 1-mentolning ayrim biologik faolligini o'rganish natijalari keltirilgan. [3-4].

1-diagrammada 1-mentol moddasining PASS online dasturi yordamida hisoblangan farmakologik faolliklari ko'rsatilgan. Ushbu natijalarga ko'ra, 1-mentolning vazoprotektor va antiiekzimatik faolliklari eng yuqori, ya'ni mos ravishda 0,936 qiymatiga ega bo'lib, tomir devorlarini mustahkamlash va ferment faolligini boshqarishda samarali ekanligini ko'rsatadi. CYP21 substrat faolligi 0,799 bilan uchinchi o'rinda turib, bu moddaning organizmda turli metabolik jarayonlarga ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Shuningdek, dektranaza ingibitori va insulin promouter faolliklari mos ravishda 0,793 va 0,778 ko'rsatkichlarga ega bo'lib, dektranlarni parchalash hamda insulin ajralishini rag'batlantirishda yordam beradi. Antipruritik faolligi qichishishga qarshi esa 0,773 bilan namoyon bo'lib, 1-mentol qichishishni kamaytiruvchi ta'sirga ega ekanligini bildiradi. Membrana o'tkazuvchanligini kamaytiruvchi va allergik qichishishga qarshi xususiyatlari ham yuqori darajada, ya'ni mos ravishda 0,750 va 0,763 ko'rsatkichlarga ega bo'lib, 1-mentolning teri va boshqa to'qimalarda yallig'lanish va allergik reaksiyalarni kamaytirishga yordam berishini ko'rsatadi.

1.Diagramma. 1-mentolning PASS online dasturida hisoblangan farmakologik faolliklari

Diagrammadagi oxirgi ko‘rsatkichlar esa 1-mentolning influenzaga qarshi, ya’ni grippga qarshi antiviral xususiyatlariga ega ekanligini tasdiqlaydi, bu esa 0,679 qiymat bilan ifodalanadi. Shu tariqa, ushbu tahlil natijalari 1-mentolning turli farmakologik faolliklari borligini ko‘rsatadi va uning terapevtik qo‘llanilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tajriba qism

1-mentolning strukturasi Chem Office dasturining ChemDraw Ultra qismida chizildi va PASS online dasturi yordamida ularning ayrim kasalliklarga qarshi farmakologik faolligi o‘rganildi.

Xulosa

PASS online dasturi struktura-biologik faollik prinsipida ishlaydi. Ushbu ish natijalariga ko‘ra, 1-mentolning turli farmakologik faolliklarga ega ekanligi aniqlandi. PASS online dasturida olingan hisoblar asosida, 1-mentol moddasining vazoprotektor va antieczimatik ta’siri eng yuqori ekanligi ko‘rsatildi, bu esa uni tomir devorlarini mustahkamlash va ferment faolligini boshqarish uchun potensial dori vositasi sifatida tavsiya qilish imkonini beradi. Shuningdek, uning CYP21 substrat, dektranaza inhibitori, insulin promouter, va antipruritik qichishga qarshi faolliklari

1-mentolning keng qamrovli terapevtik qo‘llanilish ehtimolini oshiradi. Bundan tashqari, membrana o‘tkazuvchanligini kamaytirish va allergik reaksiyalarga qarshi ta’sir ko‘rsatish xususiyatlari uning dermatologik va yallig‘lanishga qarshi vosita sifatida ham foydalanish imkoniyatini ochib beradi. Oxirgi o‘rinlarda turgan, ammo sezilarli antiviral influenza faolliklari esa, 1-mentolning infeksiyon kasalliklarni oldini olishda ham samarali bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. Ushbu natijalar asosida 1-mentolning biologik faolligi yuqori bo‘lib, u turli terapevtik maqsadlarda qo‘llanilishi mumkin degan xulosaga kelish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.В. Ткачѳв. Исследование летучих веществ растений. 2008. 172-177
2. Guy P.P. Kamatou ^a, Ilze Vermaak ^a, Alvaro M. Viljoen. Menthol: A simple monoterpene with remarkable biological properties. *Phytochemistry*. 2013. 15-25.

3. Hamdamova M.A. Toshov H.S. Qurbonnazarova R.Sh. Kvertsetin va uning ba'zi bir hosilalarining biologik faolligini Pass (online) dasturida tekshirish. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. 2021. Volume 2 Issue 12. Pp.171-173.
4. Zarifa Yangiboy qizi Samandarova, Hamza Sayidmurodovich Toshov, Azamat Erkinovich Eshbekov. Pisum sativum po'stlog'i pektin moddalarining biologik faolliklarini PASS (online) dasturida tekshirish. SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL. 2021. Volume 2 Issue 12. Pp.353-357.
5. Mansurov D.A, Shukurullayeva, F.J Abduxaliqov.2023. Gossipolning 3-xlorobenzilgidrazidli hosilasining biologik faolligini nazariy o'rganish. Educational Research in Universal Sciences, 2 (2), 300-302.
6. Mansurov D.A., Ganiyeva I., Negmatova M., Hudoynazarov I.A. 2023. Studying the results of binding of menthol, limonene and geraniols with bacterial protein "2BL8" by AutoDock Tools program. O'zbekiston milliy universiteti xabarлари, 3, 423-426.